

УДК.631.4+631.45

**СУҒОРИЛАДИГАН ТИПИК БЎЗ ВА ЎТЛОҚИ ТУПРОҚЛАРНИ УНУМДОРЛИГИНИ
ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Бурханова Дилнавоза Утқуровна,

қ.х.ф.ф.д., (PhD), доцент, d.burhanova77@mail.ru

Урманова Муниса Незамиддиновна,

қ.х.ф.ф.д., (PhD), доцент, m.urmanova76@mail.ru

Салаева Фазилат Давлатбой қизи,

Холмўминов Самандар Муроджон ўгли.

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11506581>

Аннотация. Мақолада суғориладиган типик бўз ва ўтлоқи тупроқларни ўсимлик қолдиқлари билан мульчалаш ҳамда турли ўғитлар қўллашнинг тупроқ унумдорлигини ошишига самарали таъсири, типик бўз тупроқларни ўсимлик қолдиқлари билан мульчалаш ва ўтлоқи тупроқларда турли ўғит (органик ўғит, биогумус ва биопрепарат)ларни қўллашнинг тупроқ агрофизикавий, агрохимёвий хоссалари яхшиланишига ҳамда суғориладиган типик бўз ва ўтлоқи тупроқларга турли ўғит (органик ўғит, биогумус ва биопрепарат)ларни қўллаш ва тупроқни ўсимлик қолдиқлари билан мульчалашни кузги буғдой ва ғўзанинг ўсиб-ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигига таъсири аниқланганлиги ёритилган.

Калит сўзлари: типик бўз, ўтлоқи, буғдой сомони, ғўза пояси, сидерат, органик ўғит, биогумус, биопрепарат гумус, азот, фосфор, калий, озика моддалар, мулчалаш.

Аннотация. В статье описано эффективное влияние мульчирования орошаемых сероземов типичных и луговых почв растительными остатками и применения различных удобрений на повышение плодородия почвы, улучшение агрофизических и агрохимических свойств почвы, мульчирования сероземов типичных растительными остатками и применения различных удобрений (органических удобрений, биогумус и биопрепарат) на луговых почвах, а также отмечено, что влияние внесения различных удобрений (органического удобрения, биогумуса и биопрепарата) и мульчирования почвы растительными остатками на рост и урожайность озимой пшеницы и хлопка определяли на типичном сероземе и луговые почвы.

Ключевые слова: типичные серозем, луговой, солома пшеницы, стебель хлопчатника, сидерат, органическое удобрение, биогумус, биопрепарат, гумус, азот, фосфор, калий, питательные вещества, мульчирование.

Annotation. The article describes the effective effect of mulching irrigated gray soils of typical and meadow soils with plant residues and the use of various fertilizers on increasing soil fertility, improving the agrophysical and agrochemical properties of the soil, mulching typical gray soils with plant residues and the use of various fertilizers (organic fertilizers, vermicompost and biological preparation) on meadow soils, and it was also noted that the effect of applying various fertilizers (organic fertilizer, vermicompost and biological preparation) and mulching the soil with plant residues on the growth and yield of winter wheat and cotton was determined on typical gray soil and meadow soils.

Keywords: Typical gray soil, meadow soil, wheat straw, cotton stalk, green manure, organic fertilizer, vermicompost, biological product, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, nutrients, mulching.

Кириш. Бугунги кунда дунёда деградацияга учраган тупроқларнинг хоссусиятларини яхшилаш орқали унумдорлигини ҳамда қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш каби устувор йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жумладан, суғориладиган тупроқларда деградация жараёнлари натижасида тупроқ қопламида юзага келадиган ўзгаришларни аниқлаш, органик деҳқончилик тизимини йўлга қўйиш, тупроққа органик, минерал, биогумус ва биопрепаратлар қўллаш орқали суғориладиган тупроқлар унумдорлигини ошириш технологияларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Республикамизда деградацияга учраган суғориладиган тупроқларда унумдорлигини сақлаш ва ошириш, суғориладиган тупроқлар деградациясининг олдини олишга ҳамда қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини оширишга қаратилган агротехнологияларни жорий этиш орқали деҳқончиликни ривожлантириш бўйича кенг камровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Шу боис, республикамиз қишлоқ хўжалигини янада ривожлантиришда суғориладиган тупроқларнинг хоссаларини яхшилаш, тупроқларни ўсимликлар қолдиқлари билан мульчалаш, тупроқларга органик-минерал ўғитлар, биогумус ва биопрепаратларни биргаликда қўллаш орқали тупроқ унумдорлигини ва қишлоқ хўжалик экинлар ҳосилдорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

О.Т.Каримов [3] таъкидлашicha биогумусни гектарига 10 тонна миқдори алоҳида ёки минерал ўғитларнинг N-150, P₂O₅-100 K₂O-75 кг/га биргаликда қўлланилганда гўнгни эквивалент миқдорига нисбатан тупроқдаги чиринди ҳисобига, ўсимлик озика моддаларни ўзлаштириши, ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири аниқланган.

С.А.Арипов [1] маълумотига кўра суғориладиган тупроқларда кузги буғдой етиштирилганда озиклантириш фонининг аҳамияти катта эканлигига эътибор бериб, буғдой 20 т/га гўнг фониди N₂₅₀P₂₅₀K₁₀₀ кг/га берилганда дон ҳосилининг юқори бўлишини аниқлаган.

К.Г.Магомедов ва бошқалар [5] маълумотларига кўра кузда берилган биопрепарат ёмғир ва эриган қор сувлари орқали тупроқ таркибидаги азотни ювиб чиқаради, нитрат эса ҳаво ҳарорати паст бўлганлиги учун тупроқда ушланиб қолади. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, баҳорда тупроққа берилган биологик препарат дон сифатига ижобий таъсир кўрсатишини аниқлаган. Қўлланилган Байкал ЭМ1 биопрепарати кузги буғдой ҳосилдорлигини назоратга нисбатан 13,1 ц/га ошганлигини кўрсатади.

В.Н.Стародубцев [7] биопрепарат ва микроўғитларнинг кузги буғдой ривожланишига ва ҳосилдорлигига бўлган таъсирини ўрганган.

А.Х.Куликова ва бошқалар [4] маълумотига кўра Россиянинг типик қора тупроқлари шароитида кузги буғдойга сомон ва Байкал ЭМ-1 биопрепаратини қўшиб, қўлланганда ҳосилдорлик 0,14 т/га дан 0,19 т/га ошганлигини аниқлаган. Тупроқнинг биологик ҳолати ва унумдорлигини мустаҳкамлаб боришда асосий манба сапрофит микроорганизмлар ҳаётига чамбарчас боғлиқлиги исботланган. Жумладан, тупроқдаги органик моддаларнинг меъёрида бўлиши, азот қабул қилувчи микроорганизмларнинг ҳаводаги эркин ҳолатдаги азотни ўзлаштириши, туфайли тупроқни биологик азотга бойитиш хосусиятига эга. Натижада микроорганизмлар иштирокида азот тупроқда тўпланиб қолмасдан, балки

ўсимликларни, калий, фосфор элементларининг ўсимликлар ўзлаштирадиган ҳолатга ҳам олиб келади. Бунинг натижасида ўсимликларни биологик азотга, яъни экологик тоза озикаларга тўйинтириб келади. Ҳозирги кунда технологияларнинг ривожланиши туфайли сунъий йўл билан ҳам минерал азотли ўғитлар ишлаб чиқарилади [2, 6].

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотлар Тошкент вилояти Янгийўл, Ўртачирчиқ туманларида тарқалган типик бўз ва ўтлоқи тупроқларни ўсимлик қолдиқлари билан мульчалаш ва турли ўғитларни қўллаш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш бўйича иккита тажриба тизимида:

суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида 3 вариант 3 қайтариқда;

суғориладиган ўтлоқи тупроқлар шароитида 7 вариант ва 3 қайтариқларда дала тажрибалари олиб борилган бўлиб, дала ва лаборатория таҳлиллари умумқабул қилинган услубларда бажарилган.

Тадқиқотларда дала тажрибалари ЎзПТИ олимлари томонидан ишлаб чиқилган «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» қўлланмаси бўйича олиб борилган. Тупроқ таҳлиллари Е.В.Аринишқинанинг «Руководство по химическому анализу почв», олинган натижаларнинг статистик таҳлили Б.А.Доспеховнинг «Методика полевого опыта» қўлланмаси бўйича бажарилган.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Олинган натижаларга кўра, ўрганилган суғориладиган типик бўз тупроқлар учун оч кулранг тусдалиги, ўрта кумоқ механик таркибига эгалиги, гумусли қатлам қалинлиги 40-80 см оралиғида бўлиши каби морфологик белгилар характерли бўлса, ўтлоқи тупроқлар ранги кўкимтир тусда бўлиб, енгил ва ўрта кумоқли, қуйи қатламларда зангори доғлар ва гипс кристаллари учрайди, генетик қатламлар кескин ўзгарувчан, сизот сувларининг сатҳи 120-200 см ни ташкил этади.

Дастлабки маълумотларга кўра суғориладиган типик бўз тупроқларда ҳажм оғирлиги механик таркибига боғлиқ равишда юқори қатламда 1,31 г/см³ бўлиб, ҳайдов ости қатламида 1,33-1,38 г/см³ ни ташкил этади. Солиштирма оғирлиги эса профил бўйлаб 2,69-2,72 г/см³ оралиғида тебранади. Суғориладиган ўтлоқи тупроқларда ҳажм оғирлик 1,29 г/см³, қуйи қатламга бориб 1,39 г/см³ ни ташкил этади. Умумий ғоваклик суғориладиган типик бўз тупроқларда профил бўйлаб 49,3-51,3%, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда эса бу кўрсаткич 48,1-50,3% атрофида тебраниб туради. Механик таркибига кўра, суғориладиган типик бўз тупроқлар ўрта кумоқ тупроқлар қаторига киради. Ушбу тупроқларнинг профили бўйлаб физик лой миқдори 32,4-37,5% оралиғида ўзгариб туради. Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар (5-кесма) механик таркиби кўра, енгил ва ўрта кумоқли бўлиб, физик лой миқдори 20,6-29,7% оралиғида ўзгаради.

Агрохимёвий хоссалари бўйича суғориладиган типик бўз тупроқларнинг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида гумус миқдори 0,65-0,81%, умумий азот миқдори 0,046-0,080%, умумий фосфор 0,373%, умумий калий 1,37-1,50% ни ташкил қилади. Суғориладиган типик бўз тупроқлар ҳаракатчан фосфор билан жуда кам таъминланган бўлиб унинг миқдори 10,0-5,33 мг/кг оралиғида, алмашинувчи калий билан эса кам таъминланган тупроқларга мансуб бўлиб, 120-200 мг/кг оралиғида ўзгариб туради. Суғориладиган ўтлоқи тупроқларда гумус миқдори юқори қатламда 0,87% бўлиб, қуйи қатламга бориб эса 0,36% гача камаяди. Умумий азот миқдори кесма бўйлаб 0,022-0,082%, умумий фосфор 0,463-0,123%, умумий калий 1,50-1,07% атрофида тебраниб туради. Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар ҳам ҳаракатчан фосфор билан жуда кам таъминланган (4,33-10,0 мг/кг), алмашинувчи калий

билан ҳам кам таъминланган бўлиб, юқори қатламда 200 мг/кг ни, қуйи қатламда 100 мг/кгни ташкил этган.

Суғориладиган типик бўз тупроқларни мульчалош ва ўтлоқи тупроқларни турли ўғитлар таъсирида уч йил давомида тупроқнинг агрокимёвий, физикавий хоссалари, микроорганизмлар миқдори ва тупроқ намлигининг вегетация даврида ўзгариши, тажриба даласида олиб борилган фенологик кузатувлар ва ҳосилдорлик натижаларига оид маълумотлар келтирилган.

Олинган таҳлил натижаларига кўра, гумус миқдори назорат вариантнинг ҳайдалма қатламида 0,30-0,66% бўлиб, мульчаланган вариантда эса 0,61-0,70% ни ташкил этди. Дала тажрибаларини бошланғич даврида тупроқнинг гумус билан таъминланиши бўйича вариантлар ўртасида кескин фарқ кузатилмади. Тадқиқотлар давомида тупроқни ўсимлик қолдиқлари билан мульчалош, тупроққа оралик ва сидерат экинлар қолдиқларини қайтариш ҳисобига тупроқда органик моддаларнинг тўпланиши натижасида мульчаланган вариантда гумус миқдори ўртача таъминланган даражага (1,13%), яъни биринчи йилга нисбатан 0,19% га ошганлиги кузатилди (1-расм).

1-расм. Ўсимлик қолдиқлари билан мульчалош таъсирида гумус миқдорининг ўзгариши (% ҳисобида)

Тупроқда умумий азот миқдори 0,067-0,076% атрофида тебраниб турган бўлса, Кейинги йилда мульчаланган вариантларда умумий азотнинг миқдори назоратга нисбатан куз ойида 0,019% га ошганлиги кузатилди. Тупроқда азот миқдорининг ошиши мульчаланган вариантларда органик моддаларнинг тўпланишидан далолат беради. Учинчи йилга келиб, ғўза экилган вариантда умумий азотнинг миқдори эрта баҳорда барча вариантларда камайган бўлсада, кузга бориб солинган ўғитлар ва тупроққа қайтарилган ўсимлик қолдиқларининг чириши ҳисобига унинг миқдори мульчаланган вариантда ошганлиги кузатилди.

Суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида биринчи йил тажрибанинг бошланиш даврида умумий фосфор миқдори 0,208-0,580% атрофида тебраниб турди. Иккинчи йилга келиб, умумий фосфор миқдори экин турлари бўйича бир-бирига яқин бўлиб, 0,355-0,598% ни ташкил қилди. Унинг миқдори мульчаланган вариантларда юқорилиги кузатилди. Тажрибанинг учинчи йилига келиб, иккинчи йилда ўсимлик

қолдиқлари билан мульчаланган вариантларида умумий фосфор миқдори юқори қатламларда назоратга нисбатан юқорилиги кузатилди. Яъни, назорат вариантынинг 0-15 см қатламида умумий фосфорнинг миқдори 0,373% бўлса, мульчаланган вариантларда эса бу кўрсаткич 0,458% ни ташкил қилди.

Умумий калий миқдори тажриба майдони тупроғининг ҳайдалма қатламида назорат вариантыда 2,02% ни, мульчаланган вариантда эса 2,50% ни ташкил қилади. Ҳайдалма ости қатламида эса унинг миқдори 1,42-2,00% атрофида тебраниб туради. Иккинчи йилдаги натижаларга кўра, умумий калийнинг миқдори учинчи мульчаланган вариантда 1,94% бўлганлиги аниқланган. Учинчи йил тупроқ таҳлилларининг кўрсатишича кузги ва баҳорги берилган калийли ўғитлар таъсирида умумий калийнинг миқдори назорат вариантыга нисбатан, айниқса, мульчаланган вариантларда кескин ошганлигини кўриш мумкин (0,237-0,458%).

Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар шароитида уч йил давомида қўлланилган турли ўғит (органик ўғит, биогумус ва биопрепарат)лар уларнинг озика элементлари миқдорига ижобий таъсир этганлиги аниқланди. Биринчи йилги маълумотларга кўра, кузги буғдойнинг туплаш фазасида назорат вариантыда гумус 0,95%, нитрат шаклдаги азот 25,6, ҳаракатчан фосфор 17,9 ва алмашинувчи калий эса 100 мг/кг ни ташкил этган бўлса, минерал ўғит ва биопрепарат қўлланилган вариантда гумус миқдори 1,06%, нитрат шаклдаги азот 21,6, ҳаракатчан фосфор 23,0 ва алмашинувчи калий 118 мг/кг бўлиб, сезиларли ошганлиги аниқланди. Биогумус қўлланилган вариантда эса гумус миқдори 1,05%, нитрат шаклдаги азот 25,7, ҳаракатчан фосфор 20,6 ва алмашинувчи калий 106 мг/кг ни ташкил этди. Умуман олганда буғдойнинг туплаш фазасида тупроқ таркибида озика моддаларнинг кам бўлиши ушбу даврда буғдойнинг озика моддаларга бўлган талабчанлигини ошиши билан изохлаш мумкин.

Иккинчи йилда олиб борилган кузатувлар натижасига кўра 2009 йилга нисбатан минерал ўғит ва биопрепарат қўлланилган вариантда гумус миқдори 0,14%, минерал ўғит ва гўнг қўлланилган вариантда 0,11%, минерал ўғит ва биогумус қўлланилган вариантда эса 0,09% га ошганлиги кузатилди. Тупроқдаги озика моддалар миқдори ҳам мавсум бўйлаб турли кўрсаткичларда тебраниб турди. Масалан, нитрат шаклидаги азот кузги буғдой униб чиққанда минерал ўғит ва биопрепарат қўлланилган вариантда 22,5, баҳорда эса 25,1 мг/кг бўлиб, вегетация охирига келиб бу кўрсаткич бир оз камайганлиги, яъни 21,8 мг/кг бўлганлиги кузатилди.

Учинчи йилги тадқиқотларимизда ҳам худди юқоридаги қонуният сақланиб қолди. Минерал ўғитлар ($N_{150}P_{100}K_{50}$) билан «Байкал ЭМ-1» биопрепарати қўлланилган вариантда гумус миқдори 1,24% ни ташкил қилган бўлса, минерал ўғитлар ($N_{150}P_{100}K_{50}$) билан гўнг қўлланилган вариантда 1,18%, минерал ўғитлар ($N_{150}P_{100}K_{50}$) билан биогумус қўлланилган вариантда эса 1,20% ташкил қилган. Энг юқори кўрсаткич минерал ўғитлар билан «Байкал ЭМ-1» биопрепарати қўлланилган вариантда кузатилди. Ушбу муддатда буғдойнинг ўсиб ривожланиш даврларида тупроққа берилган органик моддаларнинг ўсимлик томонидан ўзлаштирилиши натижасида тупроқда ҳаракатчан озика моддалар миқдори вегетация охирига келиб камайиши кузатилди. Озиқ моддаларнинг энг юқори кўрсаткичи минерал ўғит ($N_{150}P_{100}K_{50}$) ва «Байкал ЭМ-1» биопрепарати ҳамда минерал ўғит ($N_{150}P_{100}K_{50}$) ва 20 т/га гўнг қўлланилган вариантларга тўғри келди(2-расм).

2-расм. Тажриба майдонида турли ўғитлар таъсирида гумус миқдорининг ўзгариши (% ҳисобида).

Хулоса. Суғориладиган типик бўз тупроқларни қишлоқ хўжалик экинлари (ғўзапоя, буғдой сомони) қолдиқлари билан мульчалаш натижасида уч йил давомида 1 гектар майдонга 3 тонна 162 кг биомасса қайтарилиши ҳисобига устки 0-15 см қатламда гумус миқдори назоратга нисбатан 0,33% нитрат шаклидаги азот-6,6 мг/кг, ҳаракатчан фосфор-4,1 мг/кг, алмашинувчи калий эса 17 мг/кг га ошган. Ғўзанинг ҳосилдорлиги «С-6524» навидан назоратга нисбатан 4,8 ц/га, кузги буғдойнинг «Санзар-8» навидан 2,4 ц/га кўшимча ҳосил олишга эришилган.

Суғориладиган ўтлоқи тупроқларда $N_{150}P_{100}K_{50}+$ 8 л/га «Байкал ЭМ-1» биопрепарати қўлланилганда назоратга нисбатан тупроқнинг ҳайдалма қатламида гумус миқдори 0,15%, нитрат шаклидаги азот 7,3 мг/кг ва ҳаракатчан фосфор 5,45 мг/кг, алмашинувчи калий 12 мг/кг кўпайишига имкон берган. $N_{150}P_{100}K_{50}+8$ л/га «Байкал ЭМ-1» биопрепаратидан қўлланилган вариантда назоратга нисбатан кузги буғдойнинг «Таня» навидан 13,3 ц/га, $N_{150}P_{100}K_{50}+2$ т/га биогумус биргаликда қўлланилган вариантда 11,3 ц/га кўшимча ҳосил олишга эришилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Арипова С.А Зависимость урожая озимой пшеницы от фона питания // Ўзбекистон Аграр фани хабарномаси. – Тошкент, ТошДАУ. 2003 - №2. – Б.12-14.
2. Закирьяева С.И., Нарбаева Х.С. Получение новой сухой препаративной формы биопрепарата комплексного действия RIZOKOM-1// Микроорганизмы и Биосфера «MICROBIOS-2015»: Материалы Международного Симпозиума – Ташкент (Узбекистан), 2015. – С. 58.
3. Каримов О.Т. Эффективность различных доз внесения “Биогумуса”. Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Верхневолжья. Сборник статей, вып 3, Иваново, 2003, -С.145-146.
4. Куликова А.Х., Яшин Е.А., Антонова С.А. Влияние соломы и биопрепарата Байкал ЭМ-1 на агрохимические свойства чернозема типичного и урожайность проса. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2017. №5. –С. 25-29.
5. Магомедов К.Г., Ханиева И.М., Бозиев А.Л., Кишиев А.Ю. продуктивность озимой пшеницы при применении подкормок и препарата “Байкал-ЭМ1” в условиях

Кабардино-Балкарской Республики // Фундаментальные исследования. 2008. №5. – С. 33-35.

6. Рузметов У.И. Суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг потенциал азотфиксация фаоллиги (Хоразм воҳаси мисолида): Автореф. дисс. ...к/х.ф.н., Тошкент, 2009. - 28 б.
7. Стародубцев В.Н. Влияние биопрепаратов и микроудобрения на продукционный процесс озимой пшеницы. Аграрная наука №4, Москва, 2012. -С.33-35.